

Dr Damir Muminović,*
Docent,
Pravni Fakultet, Univerzitet u Sarajevu,
Republika Bosna i Hercegovina

UDK: 34(4-672EU)
341.217.04(4-672EU)
341.176(4-672EU)
339.923:061.1(4):34

DOI: 10.5281/zenodo.19634713

OD MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA DO PRAVA EU: NASTANAK I AUTONOMIJA PRAVNOG SISTEMA SUI GENERIS

Pravo Evropske unije predstavlja jedinstven pravni sistem (*sui generis*) koji se razvijao unutar okvira evropske integracije, ali čije korijene i temelje nalazimo u međunarodnom javnom pravu. Ovaj članak analizira dinamiku nastanka i autonomiju prava EU u odnosu na međunarodne norme, ističući komplementarnost i moguće povezanosti između ova dva pravna sistema. Poseban fokus stavljen je na institucionalni okvir EU, primjenu međunarodnih konvencija, te načela i pravila koja su preuzeta ili adaptirana iz međunarodnog javnog prava. Autor istražuje kako pravo EU, iako samostalno i autonomno, ne funkcioniše izolovano, već je neprestano u dijalogu s međunarodnim normama, što osigurava pravnu dosljednost i legitimitet unutar međunarodne zajednice. Na praktičnom planu, članak razmatra utjecaj međunarodnog javnog prava na pravne akte EU, te način na koji sudska praksa Suda EU interpretira međunarodne obaveze država članica. Zaključak naglašava da je razumijevanje historijskih i normativnih veza između prava EU i međunarodnog javnog prava ključno za tumačenje i primjenu evropskih pravnih propisa, ali i za predviđanje razvoja pravnog sistema EU u budućnosti.

Ključne reči: pravo EU, međunarodno javno pravo, *sui generis*, autonomija pravnog sistema, evropske integracije.

* d.muminovic@pfsa.unsa.ba

Damir Muminović, LL.D.,
Assistant Professor,
Faculty of Law, University of Sarajevo,
Republic of Bosnia and Herzegovina

***From Public International Law to EU law:
The emergence and autonomy of the sui generis legal system***

European Union (EU) law represents a unique (*sui generis*) legal system that has developed within the framework of European integration, but whose roots and foundations are found in Public International Law. This article analyses the dynamics of the emergence and autonomy of EU law in relation to international norms, highlighting the complementarity and possible connections between these two legal systems. Special focus is placed on the EU institutional framework, the application of international conventions, and the principles and rules that have been taken over or adapted from Public International Law. The author explores how EU law, although independent and autonomous, does not function in isolation but is constantly in dialogue with international norms, which ensures legal consistency and legitimacy within the international community. On a practical level, the article considers the influence of Public International Law on EU legal acts, and the way in which the case law of the Court of Justice of the EU interprets the international obligations of the EU Member States. The conclusion emphasizes that understanding the historical and normative links between EU law and Public International Law is crucial for the interpretation and application of European legal regulations, but also for predicting the development of the EU legal system in the future.

Keywords: EU law, public international law, *sui generis*, autonomy of the legal system, European integration.